

SHARQ MUTAFAKKIRI AZ-ZAMAXSHARIY IJODIY MEROSINING MILLIY TARBIYA TIZIMIDA TUTGAN O'RNI

M. S. Botiraliyeva

Andijon viloyati Jalolquduq tumani 7-umumta'lim maktabi Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Anatotsiya: Respublikamizda amalga oshirilayotgan tub islohotlarning zamirida ta'limni insonparvarlashtirish, demokratlashtirish, intellektual salohiyatni rivojlantirish, yoshlarda ilm olishga qiziqish va qobiliyatiniro'yobga chiqarish bilan bir qatorda shaxsda insoniy sifatlarini shakllantirishni ham taqozo etmoqda. Zero, respublikamizda bugungi kunda yosh avlod tarbiyasi zamonaviy bo'lgan milliy qadryatlar, ota-bobolarimizning ma'naviy meroslariga asoslanishga ahamiyat berish bugungi kunning muhim talabidir.

Ma'lumki, Sharq Uyg'onish davrida ma'naviy-marifiy sohada asosiy masala inson muammosi bo'lgan. Shuning uchun ham ta'lim-tarbiya masalalariga katta e'tibor berilgan. Didaktik asarlarda sharqqa hos bo'lgan insonning axloqiy, ruhiy kamoloti, oliy darajadagi yuksalish muammosi yetakchi g'oya bo'lgan. Jahon sivilizatsiyasi rivojlanishiga salmoqli xissa qo'shgan Sharq allomalari bir qator fanlar, jumladan pedagogikaning ham ko'p jihatlarini chuqur egallagani tufayli buyuk olim va mutafakkirlar ijodida, pand-nasihatlarida insonni tarbiyalash, komil inson bo'lish g'oyasi asosiy g'oya sifatida ifoda etilgan, axloq-odob me'yorlari hisoblangan.

O'rta Osiyoning buyuk alloma va mutafakkirlaridan biri Az-Zamaxshariy har bir insonning insonparvar, odamiylik fazilatiga ega bo'lishi, hushfel, samimiy bo'lmog'i lozimligi, tovlamachi, ikkiyuzlamachi, ig'vogar, razil odamlarning insonga, jamiyatga foydasiz ekanligini ta'kidlab, insonlarni halol, rostgo'y, haqiqatgo'y va adolatli bo'lishga undab, shunday dydi: "Quyosh nuri bekilmaydi, haqiqat shami so'nmaydi".

2014 yil 15-16 may kunlari Samarqand shahrida "O'rta asrlar sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojida roli va ahamiyati" mavzusidagi o'tkazilgan xalqaro konferentsiyada birinchi Prezident I.Karimov Az-Zamaxshariy siymosi haqida quydagi fikrlarni bildirib o'tgan¹: Arab tili grammatikasining asoschisi sifatida tan olingan buyuk tilshunos, adabiyotshunos, geograf va faylasuf alloma – Mahmud Zamaxshariy hayotlik davridayoq keng shuhrat qozongan. U, shuningdek, tarixdagi birinchi ko'p tilli lug'at – arabcha-forscha-turkiy lug'atining asoschisi bo'lgan.

Buyuk mutafakkir insonlarning nutq odobini, so'zlash madaniyatini egallashi, so'zamol bo'lishi, yani so'z go'zalligini bilishi inson uchun eng yaxshi fazilat, deb biladi, qattiq so'z aytmaslik, jirkib gapirmaslik, baqirib so'zlamaslikka undaydi. Bu kabi fazilatlarni yoshlikdan tarbiya qilish zarurligi, buning uchun tarbiyada, ota-onalarining, murabiylarining ibrati muhim ekanligini, ularning o'z farzandlarini ilmi, aqlli qilib tarbiyalashlari lozimligini qiyidagicha ifodalaydi: "Insonning qiyinishga qarama, bilimga qara".

Uning fikricha, ilm, aql-zakovat, kamtarlik, udaburonlik, muloyimlik, sahovatli bo'lish insonning jamiyatdagi o'rni, qadrini belgilaydi: "Takabburlik hech bir kimsaning qadr-qimmatini va

¹ <https://adti.uz/pdf/download-prezident-islom-karimovning-2014-yil-1516-may-kunlari-samarqand-shahrida-otkazilgan-orta-asrlar-shar.pdf>

ulug'vorligini ziyoda qilmaydi", "Kimki baxt-iqbolli, solih kishilarning etagidan tutsa, u murodiga yetishar, hayru Baraka topar".²

Allomaning fikricha, "Har qanday mushkul ish aql egalari tufayli isloh qilinur, chunochi yeru ko'k faqat o'z tegrasi qutblari atrofida aylanur". Insonning o'z hatti-harakatida aql amriga qarab ish tutishi, aql-idrok va tafakkurning o'rni, ayniqsa, ilmni egalash, ta'lim-tarbiyaga oid fikrlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. "Yoki ilmiy bo'l, yoki ilmga tayanib ish tutadigon bo'l, loaqal ilm tinglab eshitadigan bo'l, biroq to'rtinchisi bo'lma, chunki kasodga uchrab halok bo'lasan", - deydi olim. Alloh taolo tog'u toshlarni, butun tirik mavjudodlarni, dengizu sahrolarni yaratgan. U insonning qilmishidan, yurush-turishidan doim ogoh bo'lib turadi. Bas, shunday ekan, inson be dunyoda hayrli ishlar bilan shug'illanishi, odil bo'lish, yomonlik va yovuzlikka qarshi kurash olib borishi, haqiqat tarafdori bo'lishi kerak. "Barcha ishlardan ogoh Alloh taoloni hech bir ishingda nazaringdan qochirib, unutm, har bir tasarrufingda odil bo'lib, birovga zulim qilma", deydi olim.³

Olim ayniqsa, davlat arboblari, hokimlarni adolat va haqiqat yo'lidan borishga, xalqqa ziyon-zaxmat qilmaslikka, jabr-zulm yetkazmaslikka chaqiradi. "Xaqiqat va adolat bilan to'g'ri siyosat yurguzmagan har bir rahbar va boshliq, - deb takidlaydi alloma, qattiq azob-uqubat va baloga giriftor bo'ladi". Lekin olim zamonasidan zorlanib, ko'pchilik haqiqat yo'lidan bormayotganligini, vadasiga vafo qilmayotganligini alam bilan yozadi. Bulardan qat'iy nazar, u haqiqat g'olib kelishiga ishonadi. "Quyosh nurlarini berkitib bo'lmagandek, haqiqatning chirog'ini so'ndirib bo'lmas", deydi donishmand. U axloqiy qarashlarida, pand-nasihat va ibratomuz so'zlarida insonning go'zal fazilatlarini odat qilishi, xulq-odob qoidalarini egallashi zarurligini takiblab o'tadi.

Donishmand yirik tilshunos sifatida, nutq madaniyati va muomula qoidasiga katta e'tibor beradi. Uning odamlarga qo'ygan birinchi talabi ko'p so'zlamaslikdir, zeroki, mahmadonagarchilik o'zlariga yoqmaydi. "Ko'p so'z va takkaburlik kechirilmas", - deb takidlaydi. Zamaxshariy Muhammad s.alayhissalomni eng to'g'ri va pok inson deb, kishilarni ularga iymon keltirishga undaydi. Xalollik va poklil inson hulqini bezashini aytib, ular insonni kamolot sari yetaklashi, "xalol, pokiza kishi doim hotirjam va tinchlikda bo'lishi, birovga hiyonatu yomonlik qiladigon kishi esa halokatga giriftor" ligini takidlaydi. Mutafakkir fikricha, kishining boshiga kulfat tushgan qiyinchilik kunlarida hamdard bo'lib, yordam qo'lini cho'zgan kishini chin do'st deb hisoblasa bo'ladi. Uning takidlashicha, "Odamlarning eng aziz va hurmatlilari qayg'u hasrat, tashvishli damlarida bilinur, go'yoki bu tashvishlar ular uchun opa-singildek yaqindur".⁴ Lekin olim zamonasidan shikoyat qilib, odamlar orasida mehr-oqibat ko'tarilayotgani, urush-janjal, adovat, bir-birini ko'rolmaslik, fisqu-fasod, makru hiyla tobora kuchayib ketayotganligini bayon qiladi. Uning fikricha qavmu qarindosh, aka-uka, og'a-ini va birodarlar o'zaro adovatda bo'lmoqdalar. "Ba'zan yaqin kishing - og'a-ining senga go'yo soqchi va nazoratchi kabi bo'lib, o'limingni, yaqin vaqtda sening qabrga qo'yilishingni istarlar: bolang, mol-dunyo menga meros qoladi, deydi: tug'ishgan og'a-ining esa o'g'ling borligi uchun merosdan mahrum bo'lgani sababdan sen uchun astoydil jon kuydurmaydi. Hullasikalom, sen g'aflatda bo'lma-hech bir qarindosh-urug'dan va yaqinlaringdan foyda yo'q, o'g'ling yuraging bo'lagi bo'laturib, sening tezroq o'lishingni kutib, merosga egalik qilish orzusida bo'lganidan keyin boshqalardan ne umid?".

Hullas, alloma o'z davrining insonparvar mutafakkiri bo'lgan, axloqiy qarashlarida inson shaxsi va uning fazilatlarini yuksaklikka ko'targan, insoniy qadryatlarga katta o'rin bergan. Uning ta'lim-

² <https://e-tarix.uz/shaxslar/335-zamaxshariy.html>

³ <https://fayllar.org/islom-dini-asoslari-va-manaviyati.html?page=34>

⁴ <https://hikmatlar.uz/quote/1039>

tarbiyasi, hulq-odob to'g'risidagi ibratomuz so'zlari, pand-nasihatlari, o'g'itlari O'zbekistonimizda barkamol va yetuk insonni tarbiyalashga yordam berishi shubhasizdir.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. <https://adti.uz/pdf/download-prezident-islom-karimovning-2014-yil-1516-may-kunlari-samarqand-shahrida-otkazilgan-orta-asrlar-shar.pdf>
2. <https://e-tarix.uz/shaxslar/335-zamaxshariy.html>
3. <https://fayllar.org/islom-dini-asoslari-va-manaviyati.html?page=34>
4. <https://hikmatlar.uz/quote/1039>

